

GULBEOR (*PORTULACA GRANDIFLORA* HOOK) NING BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI

¹D. Sodiqova, ²Sarvinoz Ozodjonova

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti b.f.f.d, ²Biologiya yoʻnalishi 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214159>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Gulbeor (*Portulaca grandiflora* Hook) ning geografik tarqalishi va reproduktiv biologiyasi haqida maʼlumot berilgan. Gulbeor (*Portulaca grandiflora*), beorgul-semizoʻtdoshlar (semizoʻtgullilar oilasi)ga mansub bir yillik oʻt. Oʻzbekistonda manzarali oʻsimlik sifatida eqiladi.

Kalit soʻzlar: gulbeor, gultojbargi, manzarali oʻsimlik, gullash dinamikasi, changchi, urugʻchi.

Аннотация. В этой статье представлена информация о географическом распространении и репродуктивной биологии портулак (*Portulaca Grandiflora* Hook), портулак (*Portulaca grandiflora* Ora), портулак-однолетнее травянистое растение, относящееся к семейству толстянковых. В Узбекистане культивируется как декоративное растение.

Ключевые слова: цветок, лепесток, декоративное растение, динамика цветения, опылитель, семенник.

Abstract. This article provides information on the geographic distribution and reproductive biology of the *Portulaca grandiflora* Hook. *Portulaca grandiflora* ora, the portulaca, is an annual grass of the semisweet (family semisweet). It is cultivated as an ornamental plant in Uzbekistan.

Keywords: gulbeor, gultojbargi, ornamental plant, flowering dynamics, pollinator, seeder.

Kirish

Portulaca grandiflora - Portulacaceae oilasiga mansub boʻlgan va koʻpincha bogʻlarda manzarali oʻsimlik sifatida yetishtiriladigan janubiy Braziliya, Argentina va Urugvayda oʻsadigan gulli oʻsimlik. Uning koʻplab umumiy nomlari bor, jumladan atirgul moxi, soat oʻn bir, Meksika atirgul, mox atirgul, quyosh atirgul, tosh atirgul. Bu oʻsimlik kichik, lekin tez oʻsadigan bir yillik oʻsimlik boʻlib, odatda boʻyi 30 sm gacha oʻsadi. Agar u toʻgʻri parvarishlansa, tezda boʻyi 30 sm dan ham oshishi mumkin. Barglari qalin, uzunligi 2,5 sm gacha, navbatma-navbat yoki kichik guruhlarda joylashgan. Gullarning diametri 2,5-3 sm, beshta barglari, oʻzgaruvchan qizil, toʻq sariq, pushti, oq va sariq. Toʻpguli sakkiztadan oʻntagacha barglar bilan oʻralgan. Katta gullar diametri 4 santimetr ga yetadi. Beshta yorqin toʻq qizil gulbarglarning uzunligi 15-26 millimetr ga teng. Koʻsaklar va urugʻlar koʻrinmaydi. *Portulaca grandiflora* fotosintez uchun turli hujayralardagi uglerod fiksatsiyasi va Crassulacean kislotasi almashinuvi yoʻllaridan foydalanadigan kam sonli oʻsimliklardan biridir. U moʻtadil iqlimli hududlarda manzarali oʻsimlik yoki konteyner oʻsimligi sifatida oʻstiriladi. U koʻp quyosh nuri va yaxshi quritilgan tuproqni talab qiladi. Oʻsimlik deyarli hech qanday ortiqcha eʼtibor talab qilmaydi va juda oson koʻpayadi. U qumli tuproqlarda oʻsadi. Ayoqsiz iqlimi boʻlgan mamlakatlarda uni yovvoyi holatda ham uchratish mumkin. Bu oʻsimlikni *Portulaca oleracea* va *Portulaca umbraticolada*n farqli oʻlaroq, achchiq taʼmi tufayli isteʼmol qilish mumkin emas *Portulaca grandifloraning* *Portulaca oleracea*, *umbraticola* va *villosa* bilan duragaylari mavjud. Guli chetdan yaʼni hasharotlar yordamida changlanadi.

Portulaca grandiflora odatda, "Moss atirgul" nomi bilan tanilgan, Portulacacea oilasiga mansub shirali gulli o'simlik. U asrlar davomida sharqiy an'anaviy tibbiyotda qo'llanilgan, tomoq og'rig'i, teri toshmasi va detoksifikatsiyani davolashda foydalari uchun qadrlanadi. *Portulaca grandiflora* ilgagining antioksidant faolligi borligi xabar qilingan, antibakterial va diabetga qarshi faollik ham qadim zamonlardan beri xalq tabobati sifatida ishlatilgan. Barglari iskorbitni davolashda va Xitoy tibbiyotida turli o'smalarni davolashda qo'llaniladi. Bu o'simta va saraton kasalligini davolash uchun ishlab chiqilgan Tumoclear (Kang zhongpian) xitoy o'simlik tibbiyotining muhim tarkibiy qismlaridan biridir. Barglar va gullar mushaklarning spazmlarini va bo'yinning qattiqligini yo'qotish uchun bo'yin atrofida taranglashadi. Ushbu sharhda biz *Portulaca grandiflora* Hook-da isbotlangan fotokimyo va farmakologik ta'sirlarga e'tibor qaratdik. Hozirgacha farmakologiya tadqiqotlari haqida aniq tadqiqot ma'lumotlari mavjud emas, shuning uchun kelgusi tadqiqotchilar uchun ushbu maqola keyingi tadqiqotlar uchun foydaliroq bo'ladi.

***Portulaca grandifloraning* mikroskopik xususiyatlari.** Poyasi: silindrsimon, silliq, shirali va tuksiz. Poyasi va shoxlari binafsha yashil rangga ega. Barglari: go'shtli va tuksiz; navbatma-navbat yoki tartibsiz tarqoq, pastki o'rinli, yarim silindrsimon yoki pastki, chiziqli cho'zinchoq, o'tkir uchi, eni 2-3 mm, butun cheti; axillarda bir nechta stipulyar oq tuklar. Gullash: tsimoza; 1-3 yoki kamdan-kam hollarda 4 ta gulli o'simtalar bo'lib, ular zich o'sgan tuklari va 5-8 bargli involucre bilan ajralib turadi.

A

B

**1-rasm. A - *Portulaca grandiflora* bargining variatsion qatori
B-gultuvakda o'simlikning ko'rinishi (manzarali gullari va barglari)**

Gullari katta, ko'zga tashlanadigan, o'simtasimon, sariq, pushti yoki qizil, diametri 2-5 sm. Sepallar biroz teng bo'lmagan va poydevorda 6-7 mm uzunlikdagi tuxumsimon, kalta naychaga birlashgan. Kengligi 3,5-4,5 mm, cho'qqisida biroz qalpoqli, o'tkir cho'qqisi. Gulbarglari 5 yoki 5 ga ko'paygan, poyasida birlashgan, qirmizisimon, poyasi och jigarrang yoki

sariq dog‘li, uzunligi 16-18 mm. Kengligi 12-14 mm, cho‘zilgan. Mevasi: Kapsula, uzunligi 5 mm, cho‘zinchoq, shakli o‘simtasi, diametri 3 mm. Urug‘lari: Minut, diametri 0,5-1 mm, siqilgan, metall kulrang yoki kulrang-qora rangda. Ildiz: ildizning ko‘ndalang bo‘limi eng tashqi qatlam sifatida peridermani ko‘rsatdi. Yetuk ildiz ikkilamchi o‘shishni ko‘rsatadi. U birlamchi markaziy yadroga ega. Korteks 4-6 qatlamli yupqa devorli, tangensial cho‘zilgan parenxima hujayralaridan iborat.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Тухтаев Б.Е. Интродукция и подбор солеустойчивых лекарственных растений на засоленных землях // Узбекский биологический журнал. – Ташкент, 2007. – №2. – Б. 35-38.
2. Хожиматов Қ. Ўзбекистоннинг хушбўй ва хуштаъм ўсимликлари. – Тошкент: Фан, 1992. – 82 б.
3. Тахтаджян А.Л. Систематика и филогения светковых растений. – М.- Л.: Наука, 1966. – 611 с.
4. Qalandarov M.M. Manzarali bog‘dorchilik. Toshkent: Sano-standart, 2014. – 232 b.